

«ПРОЦЕССУАЛ» ВА «ОҚИЛОНА» МУДДАТ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ЎЗARO МУНОСАБАТИ

Усманиев Нажмиддин Қўшбоқ ўғли

Сирдарё туман ИИБ ҳузуридаги Тергов бўлими, жиноятларни тергов қилиш бўлинмаси бошлиғи, майор

***Аннотация:** Мақолада жиноят ишларини кўриб чиқишда процессуал муддатлар ва оқилона муддат тушунчаларига тўхталиб ўтилган ва уларнинг бир биридан фарқи, аҳамияти ва “оқилона” муддат тушунчасининг чет эл давлатлари қонунчилигида акс эттирилганлиги уни миллий қонунчиликда акс эттириш аҳамиятлари муҳокама қилинган. Шунингдек амалдаги жиноят-процессуал кодексида мавжуд бўлган муддатлар билан боғлиқ муаммоларга таклифлар ишлаб чиқилган.*

***Калит сўзлар:** процессуал муддат, “оқилона” муддат, дастлабки тергов, терговга қадар текширув, мурожаат, терговчи, ариза*

Жиноий судловда «процессуал» ва «оқилона» муддат тушунчаларининг ўзарo муносабати

Жиноий судловда самарадорликка эришишда бузилган ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилувчи томонлар ҳамда уларни тиклашга жалб қилинган шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишнинг процессуал кафолатларидан бири бўлган процессуал муддат институти алоҳида ўрин тутди. Жиноий-ҳуқуқий низо жиноят содир этган шахс билан давлат, жамият ёки бошқа шахс ўртасида зарар етказилиши муносабати билан юзага келган зиддиятдир. Уни ҳал қилиш зарурати содир этилган жиноятнинг юзага келиши мумкин бўлган салбий оқибатларини зарарсизлантириш билан боғлиқ бўлиб, бу айбдорни ўз вақтида жавобгарликка тортиш ва жиноят қурбонларининг бузилган ҳуқуқларини тиклашда ифодаланади. Жиноий-

ҳуқуқий низоларни ҳал қилиш Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексида белгиланган муддатларда амалга оширилади.

Жиноят процессининг мақсадига фақат жиноий-ҳуқуқий зиддиятларни ўз вақтида бартараф этиш ва жиноят процесси иштирокчиларининг бузилган ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини тиклаш билан эришиш мумкин. Жиноят иши бўйича иш юритиш Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексида белгиланган процессуал муддатларда амалга оширилганлигидан қатъий назар, жиноий ишларнинг ўз вақтида ҳал этилмаганлиги ҳақида доимо саволлар туғилади ва натижада жабрланувчиларнинг ҳам, судланувчиларнинг ҳам ҳуқуқлари ҳамда қонуний манфаатларининг бузилиши каби оқибатларни келтириб чиқаради.

Судгача бўлган иш юритишда процессуал муддатнинг бузилиши жиноятнинг ўз вақтида текширилмаслигига, далилларнинг йўқолишига, натижада жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин бўлган шахс аниқланмаганлиги сабабли жиноят ишини юритишнинг тўхтатилишига ёки жиноий иш қўзғатишни тайинлашни таъминламайдиган даъво муддатининг ўтганлиги муносабати билан тугатилишига олиб келади.

Дастлабки тергов органлари ва суд фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва қоғозбозликни истисно қилиш учун 2010 йилда Россия Федерацияси Жиноят-процессуал кодексига 2015 йилда Қозоғистон Республикаси Жиноят процессуал кодексига «жиноят ишини юритиш учун оқилона муддат» тамойили киритилган.

Процесс тамойиллари асосий ғоялар, процессуал кафолатлардир, лекин уларнинг амалга оширилиши ҳар доим ҳам таъминланмайди. Ушбу тамойилнинг мавжудлиги кўпроқ профилактик хусусиятга эга бўлиб, жиноят иши бўйича дастлабки тергов ва иш юритиш муддатини ҳақиқий қисқартиришга олиб келмайди.

Жиноят-процессуал кодексининг нормаларида мустаҳкамланган процессуал муддат тергов ва процессуал ҳаракатларни ўтказиш ва муайян процессуал оқибатларга олиб келиши лозим бўлган қарорлар қабул қилиш

учун алоҳида муддатларни белгилаш орқали жиноят-процессуал муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқий муддат воситаси сифатида ишлайди. Процессуал муддатга риоя этилишини таъминлаш учун Жиноят-процессуал кодексининг айрим нормалари бажарилмаган тақдирда қўлланиладиган жиноий-процессуал санкцияларни назарда тутди. Процессуал муддатга риоя қилиш процессуал тежамкорлик тамойилини таъминлашга, жиноий суд иш юритувининг ўз вақтида ва самарадорлигига риоя қилишга, унинг иштирокчиларининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишни таъминлашга қаратилган¹.

Процессуал муддат – шахснинг ҳуқуқ ва эркинликлари, хусусан, эркинлик ва шахсий дахлсизлик ҳимоясини; суд ҳимояси; зарарни қоплашни таъминловчи кафолатлардан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексида ҳозирда процессуал муддатни тартибга солувчи юздан ортиқ моддалар мавжуд. Шу муносабат билан процессуал муддат институтини қонун ижодкорлиги воситаси, ижтимоий муносабатларнинг ҳуқуқий модели, ҳуқуқ ва ижтимоий муносабатларни билиш усули сифатида фаолият юритувчи ҳуқуқий конструкция сифатида қараш лозим².

«Оқилона муддат» жиноий-ҳуқуқий зиддиятни ҳал қилиш вариантини танлаш ҳуқуқини берувчи «тамойил-ғоя» – жиноий процесснинг мақсадга мувофиқлигининг намоён бўлиши, деган фикрга қўшилиш лозим³.

Ўртача муддатни жорий этиш жиноят процессининг процессуал иқтисодини таъминлашга қаратилган. С.В. Бажановнинг расмий равишда ҳимояланган, амалда суриштирув, дастлабки тергов, прокуратура ва суд органлари мансабдор шахсларининг доимий даромадлари қадрсизланиши

¹ Хатмуллин К.Ю. Указ. соч. – С. 7.

² Қаранг.: Переверзев В.В. Юридические конструкции в процессуальном праве: автореф. ... дис. канд. юрид. наук. – Ростов-н/Д., 2009. – С. 7.

³ Апостолова Н.Н. Целесообразность (дискреционность) в российском уголовном судопроизводстве: дис. ... д-ра юрид. наук – Ростов-н/Д., 2010. – С. 62.

шароитида уларни эксплуатация қилишни амалда оширадиган инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг жиноий-процессуал кафолатларини назоратсиз, баъзан эса маъносиз ривожлантирадиган халқаро ҳуқуқ ва конституциявий нормалар тармоқ қонунчилигига қарам қилиб қўйган Жиноят-процессуал кодексига суд-тергов тартиб-таомилларини киритишни кўриб чиқиш ҳақидаги фикри баҳссиздир⁴.

Процессуал иқтисодиёт оқилона муддат билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, у исботланиши зарур бўлган ҳолатларни самарали ва сифатли аниқлашни таъминлаш учун процесс иштирокчиларининг ҳуқуқларига ва процессуал муддатларга мажбурий риоя қилган ҳолда процессуал воситалардан фойдаланишни ўз ичига олади⁵.

Процессуал иқтисод сизга иш юритишни максимал муддат ичида амалга ошириш имконини беради. Оқилона муддатнинг мақсади ўтказилган вақт ва келган натижанинг оқилона нисбати билан жиноят процессини тайинлашга эришишдан иборат⁶.

Жиноят процесси жиноий процесс иштирокчилари учун реал процессуал кафолат бўлиб хизмат қиладиган соддалаштириш, тезлаштириш ва харажатларни камайтириш йўналишида ривожланиши лозим⁷. Ижобий натижага эришишни таъминламайдиган расмий кафолатларнинг мавжудлиги мантиқий эмас. Тергов муддатини зарур асосларсиз узайтиришга қаратилган мавжуд тергов амалиёти «иш юритиш учун оқилона муддат» тамойилига зид келади, дастлаб томонларнинг ҳуқуқларини бузади⁸.

⁴ Бажанов С.В. Стоимость уголовного процесса: автореф. ... дис. д-ра юрид. наук. – Нижний Новгород, 2002 – С. 18-19.

⁵ Хатмуллин К.Ю. Указ. соч. – С. 7-8.

⁶ Богословская Е.В. Оптимизация досудебного производства в целях обеспечения разумного срока уголовного преследования // Следственная деятельность: прошлое, настоящее, будущее: материалы Международ. науч.-практ. конф., посвященной 90-летию со дня рождения профессора В.А. Дубровного. – Саратов, 2015. – С. 397-398.

⁷ Қаранг.: Поляков М.П., Смолин А.Ю. Принцип процессуальной экономии в уголовном судопроизводстве: монография. – Нижний Новгород, 2011. – С. 60.

⁸ Қаранг.: Татьяна Л.Г. Сроки предварительного следствия в контексте обеспечения реализации принципа «разумный срок судопроизводства» // Следственная деятельность: прошлое, настоящее, будущее: материалы

Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа суди томонидан оқилона муддат жинойт ишларини тергов қилиш ва кўриб чиқишда асоссиз кечикишларни бартараф этишга имкон берадиган муддат сифатида кўриб чиқилади⁹. Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа суди, Россия Федерациясига қарши шикоятларни кўриб чиқаётганда, кўпинча жинойи ишлар бўйича оқилона муддат бузилганлигини тан олади¹⁰.

Процесснинг давомийлигини баҳолаш учун оқилона муддатдан фойдаланилади. Бунинг учун ўз мазмунида жинойт процесси иштирокчилари томонидан ўз вазифаларини бажариш сифати, шу жумладан белгиланган муддатга риоя қилиш кўрсаткичлари бўлган ўз вақтидалиқ, этарлилик ва тезкорлик каби тушунчалардан фойдаланилади¹¹.

«Оқилона муддат» тамойилининг жорий этилиши фанда мунозараларни келтириб чиқарди. Бир қатор муаллифлар унинг «...жиноят-процессуал ҳуқуқий муносабатларга тартибга солувчи ва ҳимоя қилувчи таъсири», шунингдек, бошқа элементлар билан горизонталь ва вертикал муносабатларнинг кўрсатилишига ишора қилиб, жинойт процессининг мақсадига эришиш учун уни киритиш зарур деб ҳисобладилар¹². Бошқалар ушбу тизимни жорий этишни ноўрин деб ҳисоблашди¹³.

Международ. науч.-практ. конф., посвященной 90-летию со дня рождения профессора В.А. Дубривного. – Саратов, 2015. – С. 324.

⁹ Азаров В.А., Рожков Д.Г. Обеспечение разумного срока уголовного производства в суде первой инстанции: монография. – Омск, 2013. – С. 6.

¹⁰ Қаранг.: Смирновы против Российской Федерации: Постановление ЕСПЧ от 24 июля 2003 г.

¹¹ Шереметьев А.П. Понятие разумного срока в уголовном судопроизводстве // Актуальные проблемы судебной власти, прокурорского надзора, правоохранительной и правозащитной деятельности, уголовного судопроизводства: сб. науч. статей / под общ. ред. О.В. Гладышевой и В.А. Семенцова. – Краснодар, 2013. – С. 277.

¹² Калуцких А.М., Горяинова А.А. Каков разумный срок уголовного судопроизводства // Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 15 лет правоприменению: сб. науч. статей. – Курск, 2016. – С.32; Архипов А.И. Принцип разумного срока уголовного судопроизводства и его реализация в стадии предварительного расследования: автореф. ... дис. канд. юрид. наук. – М., 2014. – С. 10-11.

¹³ Қаранг.: Быков В.М. Указ. соч. С. - 23-29; Насонова И.А. К вопросу о разумности расширения принципов уголовного судопроизводства // Российская юстиция. – 2013. – № 1. – С. 39-42 и др.

Бир қатор муаллифлар бу тушунчаларни мазмунан автоном деб ҳисоблашади¹⁴. Масалан, М.Исмоиловнинг фикрича, муддатни белгилаш ва узайтириш процессуал ҳаракатлар бўлиб, уларни самарали таъқиб этиш, далилларни мустаҳкамлаш ва процессуал қарорлар қабул қилиш доирасида амалга оширилиши оқилона муддат бўлиб хизмат қилади¹⁵. Аммо фаолият процессуал муддат доирасида амалга оширилади, шунинг учун уларни оқилонадан алоҳида кўриб чиқиш маъносиздир.

Ишда иштирок этувчи шахсларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун кўшимча процессуал кафолат сифатида оқилона муддатни ҳисобга олган ҳолда А.Н. Черашеванинг позицияси қизиқ аҳамият касб этади¹⁶. Унинг таъкидлашича, суд процессининг самарадорлиги, агар унинг барча мақсадлари ижтимоий қадриятларга энг кам зарар етказган ҳолда, арзонроқ иқтисодий харажатлар билан, энг оқилона муддат ичида эришилади. Бироқ, процессуал муддат – бу кафолат, икки шартни кафолат сифатида кўриб чиқиш ортикча кўринади, чунки кафолат бор ёки йўқ, лекин уни ярим бўлиши мумкин эмас. Оқилона муддатни процессуал кафолат сифатида эътироф этиб, биз процессуал муддатнинг жиноят процессида аҳамиятига шубҳа қиламиз.

ЕСПЧ томонидан муддатнинг оқилоналигини кўриб чиқишга ўз вақтида жавоб бермаслик ва унинг ҳуқуқларига дахлдор процессуал масалалар бўйича қарор қабул қилиш орқали инсон ҳуқуқлари бузилганлиги тўғрисидаги шикоятнинг мавжудлиги сабаб бўлди. Ҳар бир жиноят иши иш юритишнинг ўзига хос хусусиятлари билан тавсифланади, улар процессуал муддатда ҳам ўз аксини топади, бу эса муайян вазиятларда шахснинг адолатли суд муҳокамасига бўлган ҳуқуқини бузади.

¹⁴ Разумный срок судебного разбирательства: учебное пособие // Хелп. Совет Европы – 2017 – С. 6; ИсмаиловчастьМ.– 2013. – № 12. – С. 35-36.

¹⁵ Қаранг.: Исмаилов ч.М. Указ. соч. – С. 35.

¹⁶ Черашева А.Н. Разумные сроки уголовного судопроизводства как новая гарантия защиты прав и законных интересов человека и гражданина // Следственная деятельность: прошлое, настоящее, будущее: материалы Международ. науч.-практ. конф., посвященной 90-летию со дня рождения профессора В.А. Дубровного. – Саратов, 2015. – С.457-458.

Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа суди ҳар бир иш бўйича иш юритиш муддатнинг оқилоналигини содир бўлган воқеанинг ўзига хос ҳолатларидан келиб чиққан ҳолда баҳолаш зарурлигини таъкидлайди¹⁷. Шу муносабат билан у иш юритишнинг оқилона муддатини тан олишга бошқача муносабатда бўлади. Бир ҳолатда, Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа суди буни 6 йилу 3 ойлик оқилона муддатдан ортиқ деб ҳисобламади, чунки гап қотиллик ва шу билан боғлиқ равишда параллель равишда иккита иш бор эди¹⁸.

Бошқа бир ҳолатда, Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа суди янада мураккаб жиноий иш бўйича оқилона муддат бузилганлигини аниқлади. Бир ҳолатда учта суд муҳокамаси муддати 6 йилу 2 ойни ташкил этди. Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа судига кўра, ишни судларда қайта кўриб чиқиш билан боғлиқ бўлган оқилона муддат бузилган; суднинг асоссиз узоқ муддат ҳаракатсизлигининг мавжудлиги; аризачининг тергов давомида ушлаб турилиши таъкидланган¹⁹.

Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа суди қарорлари ва Россия Федерацияси Олий судининг позицияларини таҳлил қилиш муддатнинг оқилоналиги учун тўртта мезонни аниқлашга имкон берди: 1) жиноят ишининг мураккаблиги; 2) ариза берувчининг хатти-ҳаракати; 3) муайян жиноят иши бўйича ҳар бир ҳолат учун индивидуал бўлган истисно ҳолатларнинг мавжудлиги; 4) тегишли органлар фаолиятида акс этган давлатнинг хатти-ҳаракати²⁰.

Архипов А.С. муддатнинг оқилоналигини баҳолар экан, иш юритишнинг аҳамиятини ва унинг натижасини низолашаётган тарафлар учун аниқлаш зарур, деб ҳисоблайди, чунки каттароқ аҳамиятга эга бўлиш иш

¹⁷ Қаранг.: Доймеланд против ФРГ: Решение Европейского суда по правам человека от 29 мая 1986 года // СПС «Консультант Плюс».

¹⁸ Қаранг.: Бодаерт против Бельгии: Постановление ЕСПЧ от 12 октября 1992 г. // СПС «Консультант Плюс»

¹⁹ Қаранг.: Шеноев против Российской Федерации: Постановление ЕСПЧ от 10 июня 2006 года (жалоба № 2563/06 // СПС «Консультант Плюс»

²⁰ Қаранг.: Трубникова Т.В. Право на справедливое судебное разбирательство: правовые позиции Европейского суда по правам человека и их реализация в уголовном процессе Российской Федерации. – Томск, 2011; Татьяна Д.В. Международные принципы в российском уголовном судопроизводстве: учеб. пособие. – Ижевск, 2014. – С. 17; Рудич В.В. Указ. соч. – С. 8-9.

юретишни янада тезлаштиришни талаб қилади. У иштирокчилар томонидан ўз процессуал мажбуриятларини бажармаслик ёки лозим даражада бажармаслик ёки процессуал ҳуқуқларни суиистеъмол қилиш ҳолатларини ҳисобга олиш муддатининг оқилоналигини баҳолашни таклиф қилади²¹.

Ҳар бир жиноий иш учун оқилона муддат индивидуал бўлиб, шунинг учун у тахминий тушунчадир. Россия Федерацияси Жиноят-процессуал кодексининг 6.1-моддаси 3-қисмига биноан, унинг миқдорий ва сифат кўрсаткичларини ажратиш мумкин:

- жиноий жавобгарликка тортиш бошланганидан то уни тугатиш ёки жазо тайинлашгача бўлган муддат;
- ишнинг ҳуқуқий ва фактик мураккаблиги;
- жиноят процесси иштирокчиларининг хулқ-атвори;
- ишни ўз вақтида текшириш ва кўриб чиқишни таъминлаш бўйича давлат органлари вакиллари ҳаракатларининг етарлилиги ва самарадорлиги;
- жиноий иш юретишнинг умумий давомийлиги.

Таклиф этилаётган мезонлар муайян ишни тергов қилиш ва кўриб чиқиш учун процессуал муддат чегараларида оқилона муддатнинг бажарилишини тан олиш имконини беради²².

Оқилона муддат мезонларини ўрганаётганда, уларнинг ноаниқлигига эътибор бериш лозим. Хусусан, жиноят ишининг мураккаблиги ҳақида гапирганда, муаллифлар уни аниқлашнинг турли мезонларини таклиф қилишади. Баъзи муаллифлар бухгалтерия ва бошқа экспертизаларни тайинлаш ва ўтказишни ишнинг ҳақиқий мураккаблигининг кўрсаткичи деб ҳисоблайдилар, бу эса оқилона муддатни бузиш фактини аниқлашда ҳисобга олинадиган мезондир²³. Бир қатор муаллифлар мураккаб жиноят иши

²¹ Архипов А.С. Указ. соч. – С. 6.

²² ИсмаиловчастьМ. Указ. соч. – С. 35.

²³ Попова Л.В. Взаимосвязь разумного срока и судебной экспертизы по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности // Проблемы эффективности права в современной России: материалы Международ. науч.-практ. конф. В 2-х т. – Краснодар, 2016. – Т. 1. – С. 509.

сифатида бир гуруҳ шахсларнинг мавжудлиги, бир нечта эпизодлар, уюшган жиноятлар, ҳамкорлик тўғрисида судгача келишув мавжудлиги, вояга етмаганлар гуруҳи, вояга етмаганларга нисбатан жиноят ва бошқалар мавжудлигини тан олиш зарурлиги ҳақида гапиради²⁴.

Албатта, тиббий хатолар билан боғлиқ жиноят ишлари мураккаб бўлиб, суд-тиббий экспертиза тайинлаш ва ўтказиш зарурати, шифокорларнинг корпоратив манфаатларини енгиш, терговчиларнинг тайёргарликсизлиги, иш кўзгатишга ўз вақтида қарор қилинмаганлиги ва ҳоказо билан асосланади²⁵.

Оқилона муддатни аниқлаш учун аниқ мезонларнинг йўқлиги уни ишлаб чиқиш ҳақида гапиришга имкон бермайди. Фанда бу тушунчага турлича ёндашувлар мавжуд. А.П. Шереметев қонунда кўрсатилган жиноят ишини юритиш муддатининг сифат ва миқдор белгиларининг ўзаро боғлиқлигини акс эттирувчи чора сифатида оқилона муддат ҳақида гапиради²⁶. В.М. Полухин буни қонунда белгиланган ҳаракат бажарилиши лозим бўлган вақт муддати деб ҳисоблайди²⁷. М.Т. Аширбекова ва Ф.М. Кудиннинг сўзларига кўра, Жиноят-процессуал кодексида белгиланган муддатдан ошмайдиган, процесда иштирок этувчи шахсларнинг манфаатларига жавоб берадиган вақт оқилона муддат ҳисобланиши зарур²⁸.

И.Н. Поляков оқилона муддатни суднинг ишни мантиқий оқилона ва қонуний белгиланган муддатда моҳиятан кўриб чиқиш мажбурияти билан

²⁴ Қаранг.: Татьяна Л.Г. Предварительное расследование уголовных дел о групповых многоэпизодных преступлениях несовершеннолетних: дис. ... канд. юрид. наук. – Ижевск, 1998. – С. 54-68; Тиссен О.А. Особенности расследования и рассмотрения уголовных дел в порядке главы 40¹ УПК РФ: монография – Оренбург, 2013– С. 36-78 и др.

²⁵ Қаранг.: Витер В.И., Поздеев А.Р., Гецманова И.В. Юридическая и экспертная оценка неблагоприятных исходов при расследовании профессиональных правонарушений медицинских работников: монография. – Ижевск, 2007. - С. 202-264; Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. – 2018. – Т. 28. – Вып. 5. – С. 717-720 и др.

²⁶ Шереметьев А.П. Указ. соч. – С. 279.

²⁷ Қаранг.: Полухин В.М. Реализация разумного срока в уголовном процессе как правовая проблема укрепления российской государственности

²⁸ Аширбекова М.Т., Кудин Ф.М. «Разумный срок» как оценочное понятие в уголовно- процессуальном праве // Уголовное судопроизводство. – 2011. – № 2. – С. 21-25.

боғлайди²⁹. Бироқ, судгача бўлган иш юритиш муддати ҳисобга олинмайди, чунки бу оқилона муддатнинг бир қисмидир.

Д.Г. Рожковнинг сўзларига кўра, оқилона муддат муайян жиноятнинг ҳолатлари билан боғлиқ бўлиб, уни очиш, тергов қилиш ва ишни моҳиятан кўриб чиқиш, шунингдек, шахс эркинликлари, ҳуқуқ ва манфаатларни ҳимоя қилиш учун ишни ташкил этишни таъминлашда этарли бўлиши лозим³⁰.

Бу тушунчалар, бизнингча, дастлаб унинг моҳиятини тўлиқ очиб бера олмайди ва бир қатор хатоларга эга бўлиб, таклиф этилаётган таърифга шубҳа уйғотади.

Процессуал ва оқилона муддат тушунчалари билан боғлиқ бўлган масалалардан бири бу уларнинг санаш бошланиши ва уларнинг мазмунидир. Агар процессуал муддатга оид саволлар бўлмаса, жиноят процессида процессуал муддатни ҳисоблашнинг бошланиши содир этилган ёки содир бўлаётган жиноят тўғрисидаги ариза ёки бу ҳақдаги бошқа хабарни рўйхатга олиш пайти бўлса, оқилона муддатга нисбатан эса ушбу савол муайян шубҳаларни келтириб чиқаради. Оқилона муддатнинг бошланиши турличача бўлиши мумкин ва оқилона муддат бузилганлиги ҳақида ким: айбланувчи ёки жабрланувчи шикоят қилганига боғлиқ. Иккала ҳолатда ҳам расмий процессуал эмас, балки шахснинг ҳақиқий ҳолати асос қилиб олинади.

Баъзи муаллифлар жиноий таъқибнинг бошланишидан оқилона муддатни ҳисоблашни ва жиноий таъқибнинг тугатилиши ёки айблов ҳукми чиқарилиши билан яқунланишини таклиф қиладилар³¹.

Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа судининг позициясига кўра, жиноий таъқибнинг бошланиши айблов қўйиш³²; шахсга нисбатан жиноят иши

²⁹ Қаранг.: Поляков Н.И. Разумные сроки судопроизводства: понятие и значение // Российская юстиция. – 2011. – № 4. – С. 33-37.

³⁰ Рожков Д.Г. Указ. соч. – С. 7.

³¹ Калуцких А.М., Горяинова А.А. Указ. соч. – С. 29.

³² Постановление ЕСПЧ от 27.06.1968 «Неймейстер против Австрии» № 1936/63 // european-courts.eu/resolutions

қўзғатилганлиги тўғрисида маълум бўлган вақт³³; жиноий иш юритиш; ҳибсга олиш³⁴; дастлабки тергов бошланиши ҳисобланади³⁵.

Келинг, ушбу ёндашувга қўшилмайлик, чунки дастлабки тергов бошланишининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, кўрсатилган ҳисоблаш билан оқилона муддат тушунчаси маъносиз кўринади. Жиноят ишини қўзғатиш босқичининг мавжудлиги ҳуқуқни суистеъмол қилишга олиб келди, чунки бу босқичда якуний қарорнинг қабул қилиниши номаълум муддатга, ойлар ва ҳатто йиллар давом этиши мумкин.

Илмий адабиётларда ишни қўзғатишда оқилона муддат масалалари кўриб чиқилган. Жиноят ишини қўзғатиш босқичининг мавжудлиги фуқароларнинг ҳуқуқларини бузади, чунки қўзғатилиш сабаблари ва асосларини узоқ, тушунарсиз текшириш имконияти, айниқса, турли ҳисобот муддатлари арафасида жиноятларни яширишга олиб келади, ошқора ҳисоботнинг йўқлиги текширилмасдан содир этилган жиноятлар тўғрисидаги маълумотларни тасдиқланмаган деб ҳисобдан чиқариш имконини беради. Процессуал ҳужжат сифатида дастлабки терговнинг дастлабки муддатини белгиловчи «Жиноят ишини қўзғатиш тўғрисида»ги қарорни, агар жиноят тўғрисидаги хабар келиб тушгандан сўнг дарҳол ҳал қилинса, сақлаш мумкин³⁶.

Агар жиноят ишини қўзғатиш босқичидан воз кечилса, фуқароларнинг ҳуқуқлари бузилади, деган фикр асоссиз кўринади, чунки ҳар қандай шахс малакали юридик ёрдам олиш ҳуқуқига эга бўлиб, бундан ташқари, дастлабки тергов ўтказишнинг процессуал тартиби квази-далиллар яратиладиган тезкор-қидирув, процессуал ва маъмурий фаолиятни ўз ичига олган ишни қўзғатиш

³³ Постановление ЕСПЧ от 15.07.1982 «Экле против Германии» № 8130/78 // european-courts.ru/resolutions

³⁴ Постановление ЕСПЧ от 27.06.1968 «Вемхофф против Германии» № 2122/64 // european-courts.ru/resolutions

³⁵ Постановление ЕСПЧ от 16.07.1971 «Риегезейн против Австрии» №2614/65 // european-courts.ru/resolutions

³⁶ Қаранг.: Малышева О.А. Досудебное производство в российском уголовном процессе: проблемы реализации и правового регулирования: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2013. – С. 12.

босқичида мавжуд бўлган квази-тартибга қараганда иштирокчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишни кўпроқ қафолатлайди.

Биз қўзғатиш босқичидан воз кечишни объектив равишда зарур деб ҳисоблаймиз, чунки жиноят содир этиш тўғрисидаги иш унинг содир этилганлиги тўғрисида хабар олинган пайдан бошлаб ва ушбу хабар аризаларни, жиноятлар тўғрисидаги хабарларни, маъмурий ҳуқуқбузарликларни рўйхатга олиш китобида қайд этилган пайдан бошлаб бошланади.

Шу муносабат билан, жиноят тўғрисидаги ариза ёки хабар дастлабки тергов органларига, прокуратурага ёки судга келиб тушган пайдан бошлаб оқилона муддатни ҳисоблашнинг бошланиши деб эътироф этилиши лозим. Бундай ёндашув жиноятларнинг ўз вақтида очилиши ва тергов қилинишини таъминлайди, уларни яширишга қарши курашнинг самарали воситасига айланади.

Жиноятни тергов қилиш учун иш қўзғатиш масаласи бўйича 264 нафар фуқаро ўртасида эркин танлаш усулидан фойдаланган ҳолда сўровнома ўтказилганда, улар жиноят тўғрисида ариза ёки хабар келиб тушишни терговнинг бошланиши деб билишини айтиб, аризаларни узоқ муддат текшириш коррупцияга ва жиноятларни яширишга олиб келишини белгилаб беришди.

Жиноят тўғрисидаги хабар рўйхатга олинган (ёзилган) пайдан бошлаб жиноят ишини қўзғатишни рад этиш тўғрисида қарор қабул қилингунга қадар оқилона муддат ичида киритиш тўғрисидаги позиция диққатга сазовордир³⁷. Бу содир этилган жиноят тўғрисидаги материалларни замонавий узоқ муддатли текшириш билан боғлиқ бўлиб, тегишли муддатларни белгилашда кўрсатилган муддатларни ҳисобга олиш лозим. «Оқилона муддат» тамойили³⁸

³⁷ Исмаилов частьМ. Указ. соч. – С. 38.

³⁸ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок»:

жорий этилганда, жиноят тўғрисидаги хабарларни текшириш унинг мазмунига киритилмаган, чунки биз жиноий таъқиб қилиш ҳақида гапирмаяпмиз, шунинг учун Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа судининг позициясини ҳисобга олган ҳолда, бу ишда оқилона муддатни бузганликда дастлабки тергов органларини айблаш мумкин эмас.

Муаллифларнинг шахсга нисбатан айблов эълон қилинган пайдан бошлаб жиноий таъқибнинг бошланиши ҳақидаги позицияси асосиз кўринади. Бунинг сабаби шундаки, айблов деярли дастлабки тергов тугагунига қадар кўзғатилиши мумкин, шунинг учун оқилона муддатни белгилашда айблов кўзғатилишигача бўлган иш юритиш муддати ҳисобга олинмаслиги зарур.

Жабрланувчига нисбатан, оқилона муддатни ҳисоблаш бошланганидан вақт ариза бериш, жиноят ҳақида хабар бериш куни ҳисобланади. Бироқ, ариза бериш факти, биринчидан, жиноят иши кўзғатилишини; иккинчидан, аризачи жабрланувчи сифатида тан олинганлигини англамайди. Ўйлаймизки, оқилона муддатни ҳисоблаш учун ҳар икки томон вакиллари ҳимоя қилиш учун тенг имкониятларни таъминлайдиган ягона ҳисоблаш нуқтаси бўлиши шарт.

А.А. Шереметев оқилона ва процессуал муддатни ўрганар экан, уларнинг ўхшаш хусусиятларини қайд этди:

- 1) оқилона ва процессуал муддатлар давомийлиги жиҳатдан бир хил бўлиб, кетма-кет бир-бирини алмаштиради;
- 2) иккала муддат ҳам бошланиши ва охири бўлган маълум вақт муддатлари сифатида ишлайди;
- 3) улар жисмоний вақт бирликларида (йил, ой, кун, соат) ҳисобланади³⁹.

Биринчи иккитасини танлаш мантиқсиз кўринади. Биринчидан, оқилона ва процессуал муддат муддат жиҳатидан фарқ қилади. Процессуал муддат суд

Федеральный закон № 69-ФЗ от 30 апреля 2010 года (с изм. от 28 июня 2014 года, 8 марта 2015 года) // СПС «Консультант Плюс»

³⁹ Шереметев А.П. Указ. соч. – С. 281.

амалиёти томонидан тасдиқланган оқилона муддатдан анча узоқроқ бўлиши мумкин.

Оқилона ва процессуал муддатнинг бошланғич нуқтаси бир хил эмас. Процессуал муддатнинг бориши жиноят тўғрисидаги маълумотлар қайд этилган пайтдан бошлаб, оқилона муддат эса ариза берувчининг процессуал ҳолатини ҳисобга олган ҳолда бошланади.

Юқоридагиларни ҳисобга олиб, биз хулоса қиламизки:

Процессуал муддат ва оқилона муддат бир хил бўлмаган тушунчалардир. Процессуал муддат шахснинг ҳуқуқларини таъминлаш ва жиноят процессининг мақсадига эришишга қаратилган процессуал қафолатдир. Оқилона муддат адолатли судловга бўлган ҳуқуқининг ажралмас қисми ҳисобланади.

Оқилона муддатни белгилашда уни ҳисоблаш – содир этилган жиноят тўғрисидаги маълумотни олиш ва рўйхатга олиш вақтидан келиб чиқиш лозим.